

Management van technologie

De case van 'electronic banking'

Dr. R. T. Frambach

1 Inleiding¹

Effectief management van technologie wordt zowel in de praktijk als in de theorievorming in toenemende mate onderkend als kritische factor voor ondernemingssucces.² Technologie kan namelijk mede vorm geven aan het onderscheidend vermogen van een onderneming op basis waarvan een concurrentievoordeel kan worden gerealiseerd (zie Porter, 1985). Hiertoe is een actieve managementbenadering van technologie vereist. Dit betreft de incorporatie van een technologiestrategie in de strategie van de organisatie als geheel. De technologiestrategie omvat het geheel van beleidslijnen, plannen en procedures ten behoeve van de verkrijging van kennis en kunde, het managen ervan binnen de organisatie en het winstgevend exploiteren ervan (Ford, 1988). De onderneming zal, met andere woorden, in het licht van de ondernemingsstrategie een actief beleid moeten voeren ten aanzien van de verkrijging en exploitatie van technologie. Behoudens het geven van sturing aan de exploitatie van de reeds in de onderneming aanwezige technologie impliceert dit een continue systematische analyse van de technologische ondernemingsomgeving gericht op de identificatie van relevante ontwikkelingen.³ Geïdentificeerde technologische 'opportunities' dienen naar de context van de eigen organisatie te worden vertaald, teneinde een afstemming tussen de 'externe' en 'interne' omgeving op technologisch gebied te doen plaatsvinden. Indien hieraan op adequate wijze invulling kan worden gegeven, zal vervolgens het vraagstuk van commercialisering van de technologie, danwel het op deze technologie gebaseerde produkt, moeten worden beschouwd. In een vorig artikel zijn Frambach en Nijssen (1990a) ingegaan op vraagstukken waarmee een

onderneming zich bij het management van technologie geconfronteerd ziet. In dit artikel zal worden getracht de keuzen welke een organisatie bij het omgaan met dergelijke vraagstukken moet maken, nader toe te lichten aan de hand van praktijksituaties. Voor een bepaalde technologie, 'electronic banking', zal onderzocht worden hoe door ondernemingen invulling is gegeven aan beslissingen inzake verkrijging en exploitatie van die technologie. Een en ander geschiedt aan de hand van een onderzoek dat bij een vijftal Nederlandse banken is uitgevoerd.

2 Onderzoeksopzet

Het doel van het onderhavige onderzoek is het verkrijgen van nader inzicht in de wijze waarop door ondernemingen invulling is gegeven aan de verkrijging en de exploitatie van technologie. Als zodanig maakt dit onderzoek deel uit van een breder onderzoek waarbij wordt getracht na te gaan welke factoren van invloed zijn op de adoptie en diffusie van een nieuwe technologie in de industriële markt (zie hiervoor Frambach, 1991a). Op basis van de literatuur kan namelijk worden gehypothetiseerd dat de wijze waarop aanbieders van een technologische innovatie invulling hebben gegeven aan de verkrijging en de exploitatie ervan, van invloed is op de snelheid en de mate van diffusie van de innovatie in de markt. Teneinde uiteindelijk een nadere verklaring van het adoptie- en diffusieproces van een technologische innovatie te kunnen geven is het dan ook van belang dat eerst een beeld wordt verkregen van de wijze waarop ondernemingen in een bepaalde bedrijfstak de technologie hebben verkregen en

Dr. R. T. Frambach studeerde bedrijfseconomie aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg. Hij is momenteel verbonden aan de sectie Marketing en Marktonderzoek van de KUB.

geëxploiteerd. Het onderzoek zal zich toespitsen op een vorm van informatietechnologie, namelijk electronic banking. In paragraaf vier zal nader worden toegelicht wat hieronder wordt verstaan. In ieder geval hebben met name banken, als aanbieders van financiële diensten, met de verkrijging en exploitatie van deze technologie te maken.

Gezien het exploratieve karakter van het onderzoek is inzake de opzet ervan gekozen voor een beperkte 'case-study' benadering. Dit houdt in dat bij een aantal banken onderzocht moest worden op welke wijze electronic banking door hen was verkregen en geëxploiteerd. Hieraan kan op een effectieve wijze invulling worden gegeven door het houden van uitgebreide diepte-interviews met de bij dit proces betrokken personen. Teneinde te zorgen voor vergelijkbaarheid van de resultaten van de diepte-interviews bij de verschillende banken is ervoor gekozen om de gesprekken te voeren aan de hand van een semi-structureerde vragenlijst. Laatstgenoemde werd samengesteld door de in de literatuur geïdentificeerde determinanten van succesvol technologiemanagement als uitgangspunt te nemen. Deze zullen in de volgende paragraaf aan de orde worden gesteld. De genoemde werkwijze resulteerde in een systematisch overzicht van de zaken welke bij het management van technologie van essentieel belang zijn. Naar aanleiding hiervan konden vragen worden geformuleerd op basis waarvan kon worden nagegaan in hoeverre de banken bij hun technologiemanagement aan de gevraagde variabelen invulling hadden gegeven.

De uitvoering van het onderzoek werd gestart in het najaar van 1990. Vijf Nederlandse banken werden persoonlijk benaderd met het verzoek om hun medewerking aan het onderzoek te verlenen. Vier van deze banken behoren bij de grootste van Nederland, terwijl de vijfde een bank van relatief kleinere omvang is. Op deze wijze werd getracht de belangrijkste aanbieders van bankdiensten op de zakelijke markt in Nederland in het onderzoek te betrekken.⁴ Alle vijf banken bleken gaarne bereid te zijn om hun medewerking aan het onderzoek te verlenen. De diepte-interviews werden in het voorjaar van 1991 afgenomen bij de

voor electronic banking verantwoordelijke personen in de verschillende banken. Bovendien hebben persoonlijke gesprekken plaats gevonden met medewerkers die in sterke mate bij het proces van verkrijging en exploitatie van electronic banking betrokken waren geweest. Op deze wijze werd getracht met bankmedewerkers in contact te treden die ten aanzien van het onderzochte vraagstuk een zo goed mogelijke kennis van zaken hebben. In totaal hebben 11 personen aan de diepte-interviews deel genomen. In paragraaf vier zullen de resultaten van het onderzoek worden besproken.

3 Management van technologie

In het voorgaande is er reeds op gewezen dat technologiemanagement niet alleen het *beheer* van de aan de onderneming ter beschikking staande technologieën zal omvatten, doch ook de *verkrijging* van nieuwe technologieën en de *exploitatie* van de technologie-voorraad (en van de hiervan afgeleide producten) (zie ook Capon en Glazer, 1987).⁵

Technologieverkrijging

Bij het vraagstuk welke technologie(ën) door de onderneming geacquireerd dienen te worden, zal de onderneming zich idealiter laten leiden door een evenwicht tussen een technologie- en markt-oriëntatie. Enerzijds ziet de onderneming zich namelijk geconfronteerd met de autonome ontwikkeling van nieuwe technologie, dat wil zeggen technologieën waarvoor in eerste instantie geen aanwijsbare behoefte in de markt bestaat ('technology push'). Anderzijds bereikt de onderneming vanuit de markt een vraag naar (technologische) oplossingen voor manifeste behoeften ('market pull'). Het management ziet zich derhalve voor de vraag gesteld in hoeverre niet alleen bepaalde technologieën als antwoord op een manifeste markt vraag ontwikkeld dienen te worden, doch ook in welke mate een autonome ontwikkeling van technologie, danwel een hierop gerichte acquisitie, plaats moet vinden.⁶ De onderneming zal meer succesvol zijn in haar technologiebeleid naarmate zij met haar technologi-

sche activa zowel beter op bestaande afnemersbehoefte kan inspelen, alswel voldoende technologisch potentieel ontwikkelt om ook toekomstige afnemersbehoefte te kunnen bevredigen.

Ten aanzien van de verkrijging van technologie staan de onderneming verschillende mogelijkheden ter beschikking. Ford (1988) heeft deze aangegeven in samenhang met factoren welke op deze beslissing van invloed zouden kunnen zijn. Een en ander staat weergegeven in tabel 1.

Afhankelijk van (a) de relatieve positie van de onderneming, (b) de mate van urgentie van verkrijging van de technologie, (c) de voor de verkrijging benodigde investering, (d) de positie van de technologie in de levenscyclus en (e) de aard van de technologie in kwestie, zal de onderneming een keuze moeten maken tussen volledige interne verkrijging van de technologie (interne R&D), externe acquisitie van de technologie c.q. van het hiervan afgeleid produkt, of verkrijging van de technologie middels een of andere vorm van samenwerking.⁷

De externe acquisitie van een technologie kan noodzakelijk zijn indien het ontbreken hiervan bij de onderneming haar op een mogelijke achterstand ten opzichte van de concurrentie brengt. Ook kostenvoordelen kunnen hieraan ten grondslag liggen. Voor kleinere ondernemingen kan dit voornamelijk relevant zijn. Veelal zullen dergelijke technologieën echter de onderneming wel in staat stellen haar positie te consolideren, maar niet verder uit te bouwen. De technologie is dan namelijk reeds te vrij toegankelijk voor anderen om er een onderscheidende positie mee te realiseren.⁸

De optie om bij de verkrijging van technologie samen te werken is voornamelijk relevant indien de onderneming wel over een bepaalde onderzoeks- en ontwikkelingscapaciteit beschikt, doch niet alle hiertoe benodigde kennis in eigen huis heeft. Bovendien kunnen overwegingen inzake de voor technologieverrijking benodigde investering een rol spelen. Gekozen kan dan worden voor samenwerking met die partijen die over aan de onderneming complementaire kennis beschikken. Afhankelijk van de situatie kunnen dit

Tabel 1: Technologieverrijking en beïnvloedende factoren

Wijze van acquisitie	(a) Relatieve positie	(b) Dringendheid	(c) Benodigde investering	(d) Positie TLC	(e) Categorie technologie*)
interne R&D	hoog	laagste	hoogste	vroegste	meest onderscheidend
joint-venture	minder hoog	lager	hoog	vroeg	onderscheidend/basis
uitbesteding R&D	niet zo hoog	laag	lager	vroeg	onderscheidend/basis
in licentie nemen	vrij laag	hoog	laagste	later	onderscheidend/basis
acquisitie van het op de technologie gebaseerde produkt	laag	hoog	geen investering technologie	alle fasen	externe

*) Ford onderscheidt *onderscheidende* technologie, welke de onderneming haar onderscheidend vermogen geeft, *basis*-technologie, welke voor de onderneming essentieel is om te kunnen opereren in het gekozen ondernemingsdomein en *externe* technologie, welke verkregen wordt van anderen.

(potentiële) afnemers (verticale samenwerking), concurrenten (horizontale concurrentiële samenwerking) of producenten van complementaire produkten (horizontale complementaire samenwerking), danwel bepaalde kenniscentra zijn. Natuurlijk is ook samenwerking met een combinatie van genoemde partijen denkbaar. Dit staat bekend als de *netwerkbenadering* (zie onder andere Hakansson, 1987). De binnen een netwerk innoverende onderneming kan derhalve gebruik maken van verschillende bronnen van specialistische kennis.⁹

Interne verkrijging van technologie (innoveren) heeft betrekking op de uitvoering van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten in de eigen onderneming (R&D). De mate waarin dit op succesvolle wijze kan worden vormgegeven is afhankelijk van een aantal factoren. In de literatuur is uitgebreid onderzoek gedaan naar de meest

Tabel 2: Succesbepalende factoren bij interne technologieverrijking*)

Strategische en organisatorische factoren:

- de mate waarin het innovatieproject binnen de strategie van de onderneming past
- ondersteuning door en betrokkenheid van het (top)management bij het innovatieproject
- de interne organisatie van het ontwikkelingsproces
- de planning en uitvoering van het innovatieontwikkelingsproces
- de mate van interactie tussen R&D, productie en marketing

R&D- en productiefactoren:

- de mate waarin de innovatie uniek is (relatieve superioriteit)
- de mate waarin de innovatie voordelen biedt aan de afnemer
- de mate waarin de onderneming gebruik kan maken van bestaande bekwaamheden inzake R&D
- idem inzake productie

Marketingfactoren:

- de kennis van afnemersbehoeften
- de mate van interactie met potentiële afnemers
- de mate waarin de onderneming gebruik kan maken van bestaande bekwaamheden inzake marketing

*) met betrekking tot de industriële markt; gebaseerd op Lilien en Yoon (1989); Zirger en Maidique (1990)

essentiële variabelen die op het succesvol innoveren van een onderneming van invloed zijn.¹⁰ In tabel 2 zijn de door het management beheersbare variabelen die in dit kader kunnen worden genoemd opgenomen.

Naarmate de in tabel 2 genoemde factoren meer van toepassing zijn op het interne ontwikkelingsproces van een onderneming, des te groter is de kans dat het innovatieproject (de R&D-activiteit) succesvol zal zijn.

Technologie-exploitatie

De onderneming ziet zich bij de exploitatie van technologie voor gelijksoortige keuzen gesteld als bij de verkrijging ervan. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen het door de onderneming zelf exploiteren van de technologie (intern), exploitatie van de technologie door een andere partij (extern) en een mengvorm, waarbij de onderneming in samenwerking met anderen de technologie exploiteert (gemeenschappelijk). De keuze om de exploitatie van een technologie (of hiervan afgeleide produkten) al dan niet (gedeeltelijk) uit handen te geven, is afhankelijk van een aantal overwegingen. Hierbij speelt, evenals bij de verkrijging van technologie, (a) de relatieve positie van de onderneming, (b) de mate van urgentie van exploitatie van de technologie, (c) de voor exploitatie vereiste investering, (d) de positie van de technologie in de levenscyclus, en (e) het strategisch belang van de technologie voor de onderneming een rol (zie Ford, 1988). Een en ander staat weergegeven in tabel 3.

Indien het strategisch belang van een technologie voor een onderneming groter is en de technologie een betere basis vormt voor het creëren van een onderscheidend vermogen voor de onderneming ten opzichte van de concurrentie, zal de behoefte om de technologie zelf te exploiteren groter zijn.¹¹ Het marktpotentieel zal in dit geval echter voldoende groot moeten zijn om een succesvolle exploitatie te kunnen realiseren. In dit kader kan de onderneming trachten om zijn technologie tot standaard in de markt te maken indien niet wordt voortgebouwd op een bestaande standaard,

Tabel 3: Technologie-exploitatie en beïnvloedende factoren

Wijze van exploitatie	(a) Relatieve positie	(b) Dringendheid	(c) Benodigde investering	(d) Positie TLC	(e) Categorie technologie
intern	laagste	laagste	hoogste	vroegste	meest onderscheidend
uitbesteding	laag	hoog	hoog	vroeg	onderscheidend
joint-venture	hoog	laag	lager	vroeg	minder onderscheidend
in licentie geven	hoog	hoogste	laagste	later	minst onderscheidend of perifere technologie

Bron: Ford, 1988

opdat (potentiële) afnemers niet met verschillende, conflicterende, technologieën worden geconfronteerd. Dit zou namelijk fragmentatie van de markt in de hand kunnen werken. Indien voor het zinvolle gebruik van de technologie, of van het hiervan afgeleid produkt, een zekere penetratiegraad in de markt benodigd is (zoals in het geval van communicatietechnologie), is de snelle generatie van een afnemersvraag na marktintroductie cruciaal.¹² De onderneming kan dan besluiten om een hierop gerichte marktbenadering te kiezen.¹³

Tussen het besluit om een technologie intern danwel (gedeeltelijk) extern te exploiteren bestaat vaak een spanningsveld. Externe exploitatie van een technologie door middel van bijvoorbeeld uitbesteding onder gezag van de onderneming, oprichting van een joint-venture of het in licentie geven ervan roept veelal vragen op ten aanzien van eigendomsverhouding, beheersingsstructuur en opbrengstenverdeling. Daarentegen wordt het extern exploiteren van een technologie gestimuleerd door zaken als risicospreiding, onzekerheidsreductie en additionele inkomsten, welke de voordelen van een volledige beheersing van een technologie kunnen overtreffen (zie Pennings en Harianto, 1991; zie verder ook bijvoorbeeld Ford en Ryan, 1977; Capon en Glazer, 1987).

Voorgaande beschouwing van het managementvraagstuk van technologie in meer algemene zin is als uitgangspunt genomen bij het onderzoek naar de wijze waarop door Nederlandse banken invulling is gegeven aan de verkrijging en exploitatie van electronic banking. De resultaten van dit onderzoek zullen thans aan de orde worden gesteld.

4 Management van 'electronic banking'

In het laatste decennium heeft met name de *informatietechnologie* sterk aan belang gewonnen door de ontwikkelingen op het gebied van de (micro-)elektronica (Rogers, 1986). Er kan dan ook gesteld worden dat voornamelijk deze vorm van technologie een grote invloed heeft op vele bedrijfstakken. Door de snelle diffusie van informatietechnologie krijgen successievelijk nagenoeg alle sectoren in de samenleving in hetzij directe of indirecte zin met deze technologie te maken.¹⁴

Aangezien 'informatie' van essentieel belang is in de financiële sector, heeft de informatietechnologie hier zijn intrede al een aantal jaren geleden gedaan. In de Verenigde Staten bleek de banksector reeds gedurende de periode 1970-1980 de belangrijkste afnemer van informatietechnologie te zijn (Scherer, 1982). Informatietechnologie is in dit kader niet alleen van belang voor de interne

organisatie van de aanbieders van financiële diensten, deze vorm van technologie blijkt bovendien van groeiend belang te zijn bij de *distributie* van de aangeboden diensten (zie ook Pennings en Harianto, 1991). Middels informatietechnologie kan immers een interactieve verbinding tussen aanbieder en afnemer tot stand worden gebracht. Dit houdt in dat wederzijds signalen kunnen worden verzonden. In de financiële sfeer betekent dit dat de (zakelijke) klant informatiediensten van zijn bank kan betrekken, terwijl hij bovendien op het gebied van betalings- en effectenverkeer opdrachten kan uitvoeren.¹⁵ Dit staat bekend als *'electronic banking'*. Van Schaik, Smorenberg en Swagerman (1990) definiëren elektronisch bankieren als 'het uitwisselen van financiële informatie, met behulp van datacommunicatie, tussen bank en zakelijke cliënt voor de treasury en de financiële administratie van een organisatie' (p. 9). In dit kader kan gewezen worden op de sterke verwantschap tussen *electronic banking* en het zogenaamde 'Electronic Data Interchange' (EDI). Laatstgenoemde betreft de communicatie tussen computers op basis van gemeenschappelijke standaarden. Middels EDI kan informatie op brede schaal tussen marktpartijen worden gedistribueerd. Bij EDI is namelijk sprake van een *communicatienetwerk*, waaraan diverse partijen kunnen worden gekoppeld (zie verder Hofman, 1989; Balakirsky, 1990).

De aansturing voor de Nederlandse banken om zich gedurende de eerste helft van de tachtiger jaren te beraden over de verkrijging van een *electronic banking* systeem werd gevormd door een combinatie van 'technology push' en 'market pull' factoren in binnen- en buitenland. Zoals reeds werd aangegeven maakten technologische ontwikkelingen een steeds meer op *electronica* gebaseerde distributie van financiële dienstverlening mogelijk. Dit breidde zich uit van de verstrekking van financiële informatie op basis van beschikbare communicatietechnologie tot automatisering van het betalingsverkeer als gevolg van de ontwikkelingen op het gebied van de *interactieve* communicatietechnologie. Bovendien bleken steeds meer bedrijven, met name multinationals en andere op het buitenland georiënteerde

ondernemingen, behoefte te hebben aan een elektronische verbinding met hun Nederlandse bank. Dit als gevolg van het feit dat deze ondernemingen bij buitenlandse banken (voornamelijk in de Verenigde Staten) met een dergelijk systeem werden geconfronteerd. Het al dan niet door de bank kunnen aanbieden van een *electronic banking* systeem zou derhalve een belangrijke rol kunnen gaan spelen in de concurrentiestrijd tussen de banken onderling.

Ook de situatie binnen de banken zelf speelde de verkrijging van een systeem van elektronisch bankieren in de kaart. Ten eerste zochten de banken namelijk naar mogelijkheden om de aanzienlijke kosten van de verwerking van het financiële verkeer te reduceren. Het op elektronische wijze verrichten van het betalingsverkeer was hiervoor een effectief middel. Ten tweede bleek *electronic banking* een goed instrument te zijn om bestaande relaties met cliënten te intensiveren. Aangezien *electronic banking* een interactieve communicatieverbinding tussen bank en klant tot stand brengt, wordt de relatie tussen beiden hechter. De klant wordt namelijk met zogenaamde 'switching costs' geconfronteerd indien hij over wenst te schakelen naar een andere bank. Hierdoor is de cliënt geneigd om relatief meer diensten af te gaan nemen van de bank waarvan hij een *electronic banking* systeem heeft aangeschaft. Op basis van het feit dat *electronic banking* een belangrijke rol zou gaan spelen in de concurrentiestrijd tussen de banken onderling aangezien het een belangrijke technologische ontwikkeling koppelde aan een manifeste behoefte in de markt, en rekening houdend met de overwegingen welke bij de banken zelf speelden, is het niet verwonderlijk dat de Nederlandse banken zeer hoge prioriteit gingen geven aan de verkrijging en exploitatie van deze technologie (zie ook Van der Stelt c.s., 1990).

De wijze waarop daadwerkelijk invulling is gegeven aan het vraagstuk van verkrijging en exploitatie van *electronic banking* door de bij dit onderzoek betrokken banken is weergegeven in tabel 4. Bovendien is hierbij aangegeven in hoeverre de onderzochte banken aandacht hebben geschonken danwel gebruik hebben kunnen maken van

de factoren die bij de interne verkrijging van een technologie in het bijzonder van belang zijn. In dit kader wordt een parallel getrokken met hetgeen in de vorige paragraaf uiteen is gezet. Bij de interpretatie van de gerapporteerde resultaten dient echter enige voorzichtigheid te worden betracht. Als gevolg van het feit dat het aantal geïnter-

viewde personen bij sommige banken zeer gering is, is het denkbaar dat de gegevens in die gevallen minder betrouwbaar zijn.¹⁶ Alhoewel dit zoveel mogelijk getracht is te ondervangen door ter zake kundige personen te interviewen, is het genoemde gevaar van minder betrouwbare resultaten hiermee niet geëlimineerd.

Tabel 4: Resultaten management van electronic banking

	Bank 1	Bank 2	Bank 3	Bank 4	Bank 5
<i>Technologieverkrijging:</i> wijze van acquisitie	intern	intern	extern	intern	intern
innovatie-expertise bank	redelijk	redelijk; is groeiend	redelijk	redelijk; is groeiend	groot; expliciet in organisatie
mate waarin electronic banking binnen strategie bank past	groot; e.b. strategisch speerpunt	groot; e.b. middel voor efficiency en klantenbinding	strategisch besef e.b. groeit nu pas	vrij groot; e.b. bevestigt imago van vooruitstrevendheid	groot; e.b. is logisch gevolg van omgevingsontwikkeling
middelenallocatie (financieel/personeel)	groot	relatief weinig (intern)	groot t.b.v. uitontwikkeling	groot	groot
managementondersteuning	hoog	hoog	hoog	hoog	hoog
organisatie ontwikkelingsproces	eerst stuurgroep; later afdeling	stuurgroep, kleine projectgroep	n.v.t.	stuurgroep, grote projectgroep	stuurgroep, projectgroep, werkgroep
structurering planning	hoog	hoog	hoog (inzake implementatie)	hoog	hoog
voortgangscontrole	uitgebreid	uitgebreid	uitgebreid	uitgebreid	uitgebreid
'go/no go'-evaluaties	ja	ja	n.v.t.	ja	ja
samenwerking afdelingen	soms moeilijk	redelijk	variërend, afh. van behoefte	groot	groot
synergetische en/of ervaringseffecten	groot, m.n. global sector	redelijk (vnl. op treasury gebied)	gering (software-ontwikkeling is nieuw)	redelijk	synergie door multidisciplinariteit; ervaring gering
marktonderzoek	vnl. d.m.v. externe bureau's	vnl. d.m.v. externe bureau's	sinds kort	d.m.v. interne afdeling/ext. bureau's	d.m.v. interne afdeling/ext. bureau's

	<i>Bank 1</i>	<i>Bank 2</i>	<i>Bank 3</i>	<i>Bank 4</i>	<i>Bank 5</i>
afnemersparticipatie bij ontwikkelingsproces	alleen markt-onderzoek	middels panels	n.v.t.	ja, klanten-werkgroep	ja, klanten-werkgroep
superioriteit produkt	corporates: *) groot (uniek); rest: gering (volgend)	corporates: gering (standaard); rest: groot	gering; heeft van alles wat	gering; relatieve voor-sprong snel ingehaald	groot; uniek o.b.v. functionaliteiten
<i>Technologie-exploitatie:</i> wijze van exploitatie	intern	intern	intern	intern	intern
informatie verstrekking aan andere aanbieders	ja	neen	neen	neen	neen
economische bescherming van de technologie	neen	neen	neen	neen	neen
introductiestrategie (Nederlandse markt)	vroege volger tot latere toetreders	marktpionier	vroege volger tot latere toetreders	vroege volger tot latere toetreders	latere toetreders

* Er wordt hier onderscheid gemaakt tussen *corporates* en *andere bedrijven*, aangezien bij eerstgenoemde groep relatief sterke nadruk gelegd wordt op de beslissingsondersteunende functie van electronic banking, terwijl bij laatstgenoemde groep vooral de informatieverstrekking functie van het systeem centraal staat.

Verkrijging van electronic banking

Gezien het strategisch belang dat de banken toekenden aan electronic banking hebben de meeste banken het systeem verkregen middels *interne ontwikkeling*. Het onderscheidend vermogen van de technologie werd zodanig groot geacht dat de Nederlandse banken onderling niet hebben samengewerkt om de technologie te verkrijgen (vergelijk tabel 1). Uit concurrentieoverwegingen (buitenlandse banken waren bijvoorbeeld reeds in het bezit van de benodigde technologie waardoor zij mogelijkerwijs internationaal opererende ondernemingen naar zich toe zouden kunnen trekken) werd het door de banken wel zeer wenselijk geacht om relatief snel met een electronic banking systeem op de markt te komen. Aangezien het geheel zelf ontwikkelen van een produkt echter de meest tijdrovende wijze van technologieverrijking is, hebben de onderzochte banken bij de ontwikkeling van electronic banking contact gezocht met adviseurs of leveranciers op het gebied van informatietechnologie (horizontale

complementaire samenwerking). Dit komt tevens voort uit het feit dat electronic banking een innovatie is waarvoor kennis is vereist van zowel bankzaken als niet-bankzaken. De samenwerking heeft het ontwikkelingsproces doorgaans aanzienlijk kunnen versnellen. Op basis van onderzoek in de Amerikaanse banksector naar de implementatie van technologische innovaties concluderen ook Pennings en Harianto (1991) dat de kracht van een onderneming om te innoveren in sterke mate wordt verbeterd door de eigen kennis aan te vullen met de kennis van anderen. Slechts één van de vijf bij dit onderzoek betrokken banken heeft het electronic banking systeem niet in eigen huis ontwikkeld, maar *extern* geacquireerd (bank 3 in tabel 4). Voornaamste reden hiervoor was de dringendheid van verkrijging van de technologie, aangezien men anders op een wellicht onoverbrugbare achterstand dreigde te geraken. Door de relatief kleine omvang van deze bank achtte men het bovendien niet wenselijk om gedurende langere tijd een aanzienlijke hoeveelheid financiële en personele middelen voor het

ontwikkelingsproces vrij te maken. Deze overwegingen corresponderen met hetgeen in tabel 1 is weergegeven.

De interne organisatie van het produktontwikkelingsproces heeft bij alle onderzochte banken op een zeer gestructureerde en systematische wijze plaatsgevonden. Het gehele proces is zorgvuldig gepland en overal bleek sprake te zijn geweest van een uitgebreide formele rapportagestructuur ter bewaking van de voortgang van het proces. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de aanwezigheid van zogenaamde 'go/no go'-evaluaties gedurende het ontwikkelingsproces. Desalniettemin varieerde de benodigde ontwikkelingstijd van bank tot bank. Dit hangt mogelijkerwijs samen met de mate waarin de verschillende betrokken afdelingen onderling goed hebben kunnen samenwerken en de mate waarin men bij de ontwikkeling van het produkt van synergetische en/of ervaringseffecten heeft kunnen profiteren. Gemiddeld bleek men drie jaar nodig te hebben voor de ontwikkeling van een 'marktrijp' systeem. Eén bank (bank 2) heeft het gehele ontwikkelingsproces echter kunnen volbrengen in minder dan twee jaar. Deze bank introduceerde dan ook als eerste Nederlandse bank enige jaren geleden een electronic banking systeem. Als voornaamste reden voor de korte ontwikkelingsperiode geeft de bank aan dat zij gebruik heeft gemaakt van een relatief kleine, marktgerichte, projectgroep. Hierdoor kon op flexibele wijze invulling worden gegeven aan het ontwikkelingsproces.

In het algemeen valt op, afgaande op de in tabel 4 gerapporteerde resultaten, dat bij het ontwikkelingsproces van electronic banking relatief zorgvuldig te werk is gegaan, alhoewel niet alle onderzochte banken van huis uit een grote expertise op het gebied van innovatieontwikkeling hadden opgebouwd. Het feit dat electronic banking door bijna iedere bank als 'strategisch speerpunt' wordt beschouwd lijkt hieraan ten grondslag te liggen. Dit blijkt tevens uit de mate waarin banken middelen (personeel/financieel) aan de ontwikkeling van electronic banking ter beschikking hebben gesteld en de betrokkenheid en ondersteuning van het topmanagement ten aanzien van dit project. Vanaf het begin van het ontwikkelingstraject van electronic banking is er bij de onder-

zochte banken sprake geweest van betrokkenheid van de Raad van Bestuur. In het algemeen blijkt dit een essentiële voorwaarde bij de totstandkoming van een innovatieproject te zijn, aangezien hierdoor de terbeschikkingstelling van middelen voor het project doorgaans is verzekerd. Echter, niet alleen interne, organisatorische, ondersteuning is cruciaal voor het welslagen van een innovatieproject. Ook kennis van en contact met de markt is essentieel. Met name twee banken hebben getracht zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen en behoeften van potentiële afnemers door reeds in een vroeg stadium van het ontwikkelingsproces toekomstige gebruikers van de innovatie te betrekken (banken 4 en 5). Dit kunnen zogenaamde 'lead users' zijn, dat wil zeggen afnemers die relatief eerder dan anderen een bepaalde behoefte ervaren, welke later meer algemeen in de markt zal zijn, en die profiteren van een mogelijke oplossing voor de door hun ervaren behoefte (zie Urban en Von Hippel, 1988). Uit hun relatiebestand hebben de genoemde banken een aantal representatieve bedrijven geselecteerd, welke specifiek van een electronic banking systeem zouden kunnen profiteren. Dit betroffen bedrijven met een redelijk grote hoeveelheid betalingsverkeer en een geautomatiseerde financiële administratie.

De ervaringen van deze bedrijven met het gebruik van concepten van het electronic banking systeem en hun wensen en behoeften zijn vervolgens verwerkt in de verdere ontwikkeling van het produkt. Op deze wijze tracht men een innovatie te ontwikkelen dat nieuwe specifieke voordelen biedt aan de afnemer en als zodanig relatief superieur is ten opzichte van het aanbod van de concurrentie. In de praktijk bleken dergelijke relatieve voordelen weliswaar te kunnen worden gerealiseerd, maar echter ook snel door de andere aanbieders te worden geïmiteerd. De enige bank in het onderhavige onderzoek dat extern de benodigde technologie heeft verkregen zag zich voor de beperking gesteld dat zij de hiervoor beschreven werkwijze niet kon toepassen. Bij de verdere 'uitontwikkeling' van het produkt tracht deze bank echter wel middels marktonderzoek met marktbehoeften rekening te houden. Ook de andere onderzochte banken maken van markton-

derzoek gebruik om inzicht in de wensen en behoeften van de afnemersmarkt te verkrijgen. De wijze waarop door de banken invulling is gegeven aan de ontwikkeling van hun electronic banking systeem en de mate waarin zij hierbij hebben getracht in te spelen op de potentiële afnemersvraag is bepalend geweest voor de mate waarin uiteindelijk gesproken kan worden van een ten opzichte van de concurrentie relatief uniek en superieur produkt.

Exploitatie van electronic banking

Electronic banking werd in de banksector gezien als een technologie dat in de (nabije) toekomst een essentiële rol zou gaan spelen bij het op efficiënte wijze marktgericht kunnen opereren van de bank. Dit heeft er toe geleid dat de Nederlandse banken de exploitatie ervan geheel in eigen handen hebben gehouden (vergelijk tabel 3). Ook het delen van informatie over de technologie met concurrent-aanbieders teneinde een marktstandaard te realiseren kwam vrijwel niet voor. Slechts één van de bij dit onderzoek betrokken banken heeft zulks trachten te realiseren (bank 1). Dit als gevolg van het feit dat deze, sterk internationaal opererende, bank er belang bij had dat op internationaal niveau standaards zouden worden afgesproken opdat de bank niet in ieder afzonderlijk land voor specifieke problemen zou komen te staan. Op internationaal niveau heeft de uitwisseling van informatie tussen banken mede door de acties van de genoemde bank dan ook tot de vastlegging van standaards geleid inzake de interbancaire uitwisseling van gegevens. Op nationaal niveau is dit niet gebeurd. Geen enkele van de bij dit onderzoek betrokken banken heeft overigens getracht het door haar ontwikkelde systeem economisch te beschermen (door middel van bijvoorbeeld patenten).

Bij het op de markt brengen van electronic banking hebben de banken zich hoofdzakelijk gericht op het eigen relatiebestand. De bank die als eerste in Nederland een electronic banking systeem op de markt heeft gebracht (marktpionier) blijkt in dit kader de hoogste penetratiegraad in de zake-lijke markt te hebben gerealiseerd. Directe concurrentie tussen banken onderling ten aanzien

van electronic banking vindt als gevolg van de genoemde benaderingswijze voornamelijk bij grote ondernemingen plaats, aangezien deze veelal meerdere bankrelaties hebben. In dit segment spelen vooral de toegevoegde eigenschappen van electronic banking een rol, gericht op de treasury functie in de onderneming ('cash management'). Als zodanig moet gedacht worden aan beslissingsondersteunende modules zoals netting¹⁷, cash flow prognoses, voorspelmodellen, rendementsanalyses en vervalkalenders. Banken trachten zich dan ook in deze deelmarkt van de concurrentie te onderscheiden door een op de specifieke wensen van de klant afgestemd systeem te leveren. Aan een en ander wordt invulling gegeven door samen te werken met leveranciers van software. Een ander segment vormen de ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf.

Gelet op het feit dat deze bedrijven doorgaans slechts één bankrelatie hebben, hecht men grotere waarde aan de eigenschappen van electronic banking ten aanzien van het betalingsverkeer dan aan de mogelijkheden inzake geldmiddelenbeheer. De door de afnemer gestelde systeemeisen blijven in dit kader veelal beperkt tot bepaalde produktfunctionaliteiten, zoals geautomatiseerde reconciliatie¹⁸ en verschillende niveaus van beveiliging, en gebruikersvriendelijkheid. Aangezien dit niet om een specifiek op de individuele afnemer afgestemde benadering vraagt, kunnen deze produkten moeilijker door de banken ten opzichte van elkaar worden gedifferentieerd. Een eventuele systeemtechnische voorsprong van een bepaalde bank wordt op deze deelmarkt relatief snel ingehaald door de andere aanbieders. Gezien het relatieve belang van dit segment zal de bank bijgevolg voortdurend moeten zoeken naar nieuwe mogelijkheden om de afnemer relatieve voordelen te kunnen bieden. In de toekomst zullen deze wellicht liggen in de mogelijkheid welke de cliënt van de bank heeft om te kunnen participeren in een communicatienetwerk, waarin niet alleen zijn bankrelatie is vertegenwoordigd, doch ook toegang wordt verschaft tot andere banken, instellingen en marktpartijen (bijvoorbeeld distributeurs). Teneinde aan een dergelijke ontwikkeling nader invulling te kunnen geven lijkt toekomst

stige samenwerking tussen banken bij het exploiteren van informatietechnologie onontbeerlijk.

Conclusie

In dit artikel stond het managementvraagstuk van technologie centraal. Op basis van een bespreking van de elementen die hierbij van belang zijn, is getracht na te gaan op welke wijze Nederlandse banken invulling hebben gegeven aan de verkrijging en exploitatie van technologie. Als uitgangspunt is hierbij gekozen voor electronic banking, dat een vorm van interactieve communicatietechnologie is.

De onderzochte banken hebben ieder op hun eigen wijze invulling gegeven aan de verkrijging van electronic banking. Afhankelijk van de eigen situatie heeft men gekozen voor het zelf ontwikkelen van een systeem voor elektronisch bankieren, danwel voor acquisitie van een dergelijk systeem elders. Gezien het strategisch belang dat de banken aan electronic banking toekenden, hebben de meesten voor eerstgenoemd alternatief geopteerd. Hierbij hebben de banken aanzienlijke aandacht geschonken aan de zorgvuldigheid van de organisatie en de uitvoering van het ontwikkelingsproces. Teneinde bovendien de voor ontwikkeling van electronic banking vereiste kennis in huis te krijgen, is veelvuldig samengewerkt met adviseurs op het gebied van informatietechnologie. Samenwerking tussen de banken onderling heeft bij het ontwikkelingsproces echter niet plaats gevonden.

Ook bij het exploiteren van electronic banking systemen hebben banken in zijn geheel niet samengewerkt. Iedere bank heeft zijn eigen electronic banking produkt(en) afzonderlijk op de markt gebracht. Gezien het feit dat de banken ieder een relatief groot bestand van zakelijke relaties hebben, verloopt dit vooralsnog succesvol. Ook de verwachtingen voor de komende periode zijn zeer hoog. De feitelijke grote afzetgroei van electronic banking is namelijk nog maar pas begonnen. De vraag is echter hoe de ontwikkelingen inzake het ontstaan van elektronische netwerken van gegevensuitwisseling (EDI) de individuele exploitatie-beslissingen van de bank zullen gaan beïnvloeden. De mogelijke behoefte van

ondernemingen om niet alleen met hun bankrelatie in contact te staan middels een interactieve communicatieverbinding, maar ook met andere partijen, zou de banken er in de toekomst wel eens toe kunnen gaan dwingen om de exploitatie van informatietechnologie, gericht op de elektronische distributie van financiële diensten, onderling te gaan samenwerken.

Literatuur

- Balakirsky, Ph. J. R. (1990), 'Een uitdaging voor banken: Electronic Data Interchange'. *Bank- en Effectenbedrijf*, december, pp. 34-37.
- Capon, Noel; Rashi Glazer (1987), 'Marketing and Technology: A Strategic Coalignment'. *Journal of Marketing*, Vol. 51, july, pp. 1-14.
- Cooper, Robert G. (1983), 'A Process Model for Industrial New Product Development'. *IEEE Transactions on Engineering Management*, Vol. EM-30, No. 1, February, pp. 2-11.
- Easingwood, Chris; Charles Beard (1989), 'High Technology Launch Strategies in the U.K.'. *Industrial Marketing Management*, Vol. 18, pp. 125-138.
- Ford, David (1988), 'Develop your Technology Strategy'. *Long Range Planning*, Vol. 21, No. 5, pp. 88-95.
- Ford, David; Chris Ryan (1977), 'The Marketing of Technology'. *European Journal of Marketing*, Vol. 11, No. 6, pp. 369-382.
- Frambach, R. T. (1991a), 'The diffusion of innovations: the influence of supply-side factors'. *Research Memorandum*, KUB, FEW 494.
- Frambach, R. T. (1991b), 'Strategische technologie-analyse: instrumenten'. Te verschijnen in: *Bedrijfskunde*, jaargang 63.
- Frambach, R. T. ; E. J. Nijssen (1990a), 'Een managementbenadering van technologie'. *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, jaargang 64, nummer 10 (oktober), pp. 462-471.
- Frambach, R. T. ; E. J. Nijssen (1990b), 'Strategisch technologiemanagement'. *Harvard Holland Review*, nummer 25, winter 1990, pp. 53-63.
- Freeman, C. (1988), 'Diffusion: The Spread of New Technology to Firms, Sectors, and Nations'. In: *Innovation, technology, and finance*, A. Heertje (ed.), Oxford/New York: Basil Blackwell.
- Hakansson, Hakan (ed.) (1987), *Industrial Technological Development: A Network Approach*, London: Routledge (1989 reprint).
- Hofmann, W. J. (1989), *EDI Handboek: Elektronische gegevensuitwisseling tussen organisaties*, Amsterdam: Tutein Nolthenius.
- Lilien, Gary L.; Eunsang Yoon (1989), 'Determinants of New Industrial Product Performance: A Strategic Reexamination of the Empirical Literature'. *IEEE Transactions on Engineering Management*, Vol. 36, No. 1, February, pp. 3-10.
- Pennings, Johannes M.; Farid Harianto (1991), 'Technological Innovation and Organizational Form'. Werkpaper (Draft#VII, April).

- Porter, Michael E. (1985), *Competitive Advantage, creating and sustaining superior performance*. New York: The Free Press.
- Reddy, N. Nohan (1989), 'The Domain of Technology Diffusion: Concept of Innovation Community'. In: *Industrial and New Technologies marketing*, proceedings XVIth International Research Seminar in Marketing, I.R.E.T. La Londe les Maures, May 17-19, pp. 268-284.
- Reistad, Dale L. (1991), 'The Outlook for Emerging Technologies'. *The Bankers Magazine*, january/february, pp. 62-66.
- Rogers, Everett M. (1986), *Communication Technology; The new media in society*. New York: The Free Press.
- Schaik, R. van; H. Smorenberg; D. Swagerman (1990), *Elektronisch Bankieren; De praktijk voor bank en bedrijf*, 's-Gravenhage: Delwel.
- Scherer, Frederick M. (1982), 'Inter-Industry technology flows in the United States'. *Research Policy*, 11, pp. 227-245.
- Stelt, H. van der; G. M. Haksteen; P. E. Bossink (1990), 'Veranderend bankwezen als gevolg van telematica'. *Bank-en Effectenbedrijf*, juli/augustus, pp. 10-14.
- Urban, Glen L. ; Eric von Hippel (1988), 'Lead User Analyses for the Development of New Industrial Products'. *Management Science*, Vol. 34, No. 5, May, pp. 569-582.
- Weiss, Andrew R. ; Philip H. Birnbaum (1989), 'Technological Infrastructure and the Implementation of Technological Strategies'. *Management Science*, Vol. 35, No. 8, August, pp. 1014-1026.
- Zirger, Billie Jo; Modesto A. Maidique (1990), 'A Model of New Product Development: An Empirical Test'. *Management Science*, Vol. 36, No. 7, July, pp. 867-883.
- Zwart, P. S. (1989), *Methoden van marktonderzoek*. Leiden/Antwerpen: Stenfert Kroese.
- 8 Dit impliceert echter niet dat intern verkregen technologie altijd op effectieve wijze afgeschermd kan worden.
- 9 Zie ook: Reddy, 1989 ('*innovation community*') en Weiss en Birnbaum, 1989 ('*technological infrastructure*').
- 10 Synthesen van deze variabelen worden bijvoorbeeld verschaft door Cooper (1983), Lilien en Yoon (1989) en Zirger en Maidique (1990).
- 11 In dit geval kan worden gesproken van een *commercialiseringsdilemma* (Frambach en Nijssen, 1990a). De onderneming zal namelijk een afweging moeten maken tussen enerzijds het zelf exploiteren van de technologie indien men verwacht hiermee een duurzaam concurrentievoordeel op te kunnen bouwen. In dit geval derft men echter eventuele additionele inkomsten door bijvoorbeeld licentiëring van de technologie. Anderzijds kan men besluiten de technologie door anderen te laten exploiteren, maar hierdoor is het mogelijk dat men juist een potentiële basis voor creatie van een duurzaam concurrentievoordeel uit handen geeft.
- 12 Dit is het geval bij zogenaamde '*netwerk externaliteiten*'. Gebruik van een fax-apparaat, bijvoorbeeld, is slechts dan zinvol indien reeds een aantal organisaties hiertoe zijn overgegaan.
- 13 Easingwood en Beard (1989) onderscheiden in dit kader een aantal marketingstrategieën, welke gericht zijn op snelle adoptie van een nieuwe technologie (of van een nieuw produkt) in de markt teneinde een bepaald initieel niveau van acceptatie te bereiken.
- 14 Als zodanig kan worden gesproken van een 'technologische revolutie'. Deze liggen in de Schumpeteriaanse analyse ten grondslag aan de 'Kondratiev' cycli, ofwel de lange termijn golven van economische ontwikkeling (zie Freeman, 1988).
- 15 Voor een beschouwing van de gevolgen van ontwikkelingen op het gebied van de informatietechnologie voor de financiële sector (bankwezen), zie bijvoorbeeld Van der Stelt, Haksteen en Bossink (1990) en Reistad (1991).
- 16 De verkregen resultaten kunnen in dergelijke gevallen immers vertekend zijn door fouten, gemaakt door de respondent. Deze hebben betrekking op de situatie dat de respondent de vraag niet kan beantwoorden en als gevolg hiervan een foutief antwoord geeft (zie Zwart, 1989, pp. 95-96).
- 17 *Netting* is het tegen elkaar laten wegvallen van betalingen en ontvangsten tussen verschillende partijen die tot dezelfde groep behoren.
- 18 *Reconciliatie* betreft het proces binnen financiële administraties van bedrijven waarbij bankmutaties worden vergeleken met facturen en andere boekingsdocumenten uit de debiteuren- en crediteurenadministratie, waarna boeking in de administratie kan plaatsvinden.

Noten

- 1 De auteur bedankt de medewerkers van de banken die aan dit onderzoek hebben meegewerkt. Bovendien bedankt hij Ing. E. Nijssen en Prof. Dr. B. Nooteboom voor hun waardevolle opmerkingen op een eerdere versie van dit artikel.
- 2 Zie bijvoorbeeld de 'special section' *competing beyond technology* in de *Harvard Business Review* van november/december 1989.
- 3 Voor de wijze waarop hieraan invulling gegeven zou kunnen worden, zie Frambach en Nijssen (1990b) en Frambach (1991b).
- 4 Een grote Nederlandse bank is in het onderzoek expliciet buiten beschouwing gelaten, aangezien deze met haar electronic banking aanbod voornamelijk actief is op de *particuliere* markt.
- 5 In dit verband hebben Frambach en Nijssen (1990a) gewezen op een aantal dilemma's waarmee het management bij beslissingen inzake technologieverkrijging- en exploitatie zal moeten trachten om te gaan.
- 6 Frambach en Nijssen (1990a) hebben dit aangeduid als het *aansturingsdilemma*.
- 7 In dit kader kan gesproken worden van een *ontwikkelingsdilemma*, aangezien een afweging gemaakt zal moeten worden tussen de mate waarin interne R&D-activiteiten zullen worden ontwikkeld en de mate waarin extern technologie zal worden geacquireerd (zie Frambach en Nijssen, 1990a).